

ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР – ДУНЁНИНГ ЕТАКЧИ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ

Сулайманова Нилуфар Жабборовна¹

Сайфуллаева Лайло²

¹ Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили ИИ факултети ўқитувчиси,
Самарқанд Давлат Чет Тиллар Институтини,

² Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили ИИ факултети иккинчи
босқич талабаси. Самарқанд Давлат Чет Тиллар Институтини
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6338695>

Аннотация: Университетларида фанларни янги замонавий технологияларда ўқитиш. Калит сўзлар: Дарс жараёнлари, ўқитиш технологияси, педагогик қобилият, анъанавий ўқитиш, методлар.

Калит сўзлар: дарс жараёнлари, ўқитиш технологияси, педагогик маҳорат, анъанавий машғулотлар, методлар.

Дунёнинг исталган ривожланган мамлакатларига эътибор қаратар эканмиз, уларнинг асрлар давомида бойиб келган тарихи, маъданияти, яшаш тарзи, дунё ҳамжамияти олдида тутган ўрнини ҳеч шубҳа йўқки ўз даврининг етук, билимдон ёшлари таъминлаб келмоқда. Шу ўринда рақобатбардош авлодни тарбиялаш хозирги даврнинг энг муҳим таълабига айланиб бораётганлиги ҳам бежиз эмас. Ҳам маънан етук ҳам жисмонан соғлом ёш авлод ўз миллатини эртанги кунининг кўзгудаги аксидир. Жумладан таълим соҳасида ҳам бу учун кўп сайи ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Дақиқа сайин янгиланиб бораётган асримизга муносиб ёш авлодга тарбия ва билим бериш анчайин мураккаб жараён. Шуларни инобатга олган ҳолда ва таълим соҳасидаги энг сўнги инноватсион ғояларни амалиётда қўллаш учун жуда кўплаб дастурлар, янгидан-янги педагогик технологиялар ишлаб чиқилмоқда. Маърифатли ва ривожланган мамлакатларда муваффақият билан қўлланилиб келинаётган педагогик технологияларни ўрганиб, халқимизнинг миллий педагогика анъаналаридан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистоннинг миллий педагогик технологияси яратилган. Педагогик жамоатчиликнинг бирдан-бир вазифаси бу технологияни яхшилаб ўрганиб, ўзининг кундалик педагогик амалиётида қўллашдир [1]. Касбий билим ва кўникмаларга эга бўлган ёшларни тарбиялаб йетиштиришда таълим бериш усул ва услублари етакчи ўринни эгаллайди. Таълим ва тарбия усуллари ва услублари жуда кўп, улар тинмай такомиллашиб ва янгиланиб бораверади. Жаҳондаги энг илғор маърифий услублардан биттаси “педагогик технологиялардир”. Педагогик технологиянинг том маъно ва мазмунини билиш, унинг асосида ҳар бир фаннинг, ҳар бир дарснинг лойиҳасини тузиб чиқиш учун мажмуалар назариясини тўла эгаллаб олиш зарур. Чунки педагогик технология мажмуалар назарияси қонуниятларига суянган бўлиб, ўзида янгича тафаккур ва дунёқарашни ифодалайди. Умуман технология деганда, субъект томонидан объектга кўрсатилган тизимли таъсир натижасида субъектда керакли сифат ўзгариши бўлишига олиб келувчи жараён тушунилади. Ўқув жараёнидаги технологик жараён эса, бу ўқитувчининг ўқитиш воситалари ёрдамида талабаларга муайян дастур асосида, мақсадга йўналтирилган тизимли таъсир натижасида, уларда

жамият учун зарур ва олдиндан белгиланган ижтимоий сифатларни шакллантирувчи маърифий жараён ҳисобланади. Педагогик технологиянинг мамлакатимиз таълим-тарбия соҳасига тўғри жорий қилиниши жамият ҳаётининг барча жабҳаларида “портлаш эффекти”ни бериши аниқ яъни: - жамиятимиз интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқаришда катта аҳамият касб этади; - жамиятда мустақил фикрловчи шахснинг шаклланишига олиб келади; - инсонни камолот сари етаклаб, ҳаётдан ўз ўрнини топиш жараёнини тезлаштиради; - фуқаролик жамияти шаклланишини ва ҳуқуқий демократик давлат қуришни таъминлайди; - ижтимоий-сиёсий иқлимга ижобий таъсир этиб, мамлакатимизда мавжуд ижтимоий муҳит бутунлай яхши томонга ўзгаради. Педагогик технологиялар педагогик амалиётга саводли тадбиқ қилинса, XXI асрда мамлакатимизда таълим соҳасида туб ўзгаришлар юз бериб, ўқитувчи фаолияти яхшиланади, унинг ёрдамида талаба ёшларда билимга чанқоқлик, ҳурфикрлик, қаноатли бўлиш, ўзгалар фикрини ҳурмат қилиш, ахлоқийлик, миллий ғурур, ватанга муҳаббат ва умуминсоний қадриятларни тан олиш каби шахсий сифатлар шаклланади. Педагогик технология репродуктив таълим беришга асосланган бўлиб, ундаги ўқув жараёни талабаларнинг типик ҳолатлардаги ҳаракатларни эгаллашига йўналтирилган бўлиб, бу жараёнда дарс аниқ бўлак (модулар) ларга бўлиниб, ҳар бир бўлагида талабалар билиши керак бўлган натижалар кўрсатилади. Яъни, ўқув материаллари дарс мақсадидан келиб чиқиб, модуларга бўлинган бўлади. Ҳар қайси модулда белгиланган мақсадлар ва шунга мос равишда тест саволлари тузилади. Ўқув жараёни аниқ саволларга аниқ жавоблар топиш асосига қурилган бўлиб, саволлар ва жавоблар ўзаро узвий боғлиқликда бўлиши натижасида бир бутунликни ташкил этади [2]. Педагогик технологиялар қўйидаги тамойиллар асосида яратилади: - муайян ўқув предметдан кутилган асосий мақсадни белгилаб олиш; - умумий мақсаддан келиб чиққан ҳолда муайян дарс ёки предметни модуларга ажратиб, ҳар бир модулда ҳал этилиши лозим бўлган тизимини аниқлаб олиш; - модул ичида ечиладиган масалаларнинг ҳар бирига тест саволларини тузиб чиқиш; - мақсадлар аниқланиб, тест саволлари тузилганидан кейин мақсадларга эришишнинг самарали усуллари танланиб, уларни ишлатишнинг аниқ шартшароити ва муҳити белгилаб олинади. Педагог олим Б.Л.Фарберман фикрича “Педагогик технология – таълим жараёнига янгича ёндашув бўлиб, педагогикада ижтимоий-муҳандислик онги ифодасидир. У педагогик жараёни техника имкониятлари ва инсоннинг техникавий тафаккури асосида стандарт ҳолга солиб, унинг оптимал лойиҳасини тузиб чиқиш билан боғлиқ педагогик тадбирдир”. Педагогик технологиянинг анъанавий усуллардан асосий фарқлари: - унинг тўла-тўқис мажмуалар назарияси қонуниятларидан келиб чиққанлигида; - таълим мақсади ва мазмуни, усуллари ва воситалари, қонуниятлари ва тамойиллари, таълим берувчи ва таълим олувчининг яхлит тизимга эгаллиги, таълим натижаларини аввалдан белгилаш, уни назорат қилиш ва баҳолаш каби қисмларини бир бутун жараён сифатида лойиҳасини тузишда; - талабаларнинг ўзларига берилган билимни ёдлаб айтиб бериш эмас, таълим-тарбия жараёнида аниқ ҳаракатларни бажаришга йўналтирилганлигида; - таълим жараёнини педагогик технологиялар асосида олиб борилиши ва талабаларнинг ўзлаштириш даражаси таълим берувчининг педагогик маҳоратига боғлиқ эмаслигидадир. Педагогик технологиянинг юқоридаги ютуқларига асосланиб, яхши лойиҳалаштирилган педагогик технология бўйича ҳар

қандай ўқитувчи аъло бўлмаса-да яхши дарс ўтади. Чунки педагогик технологияни педагог олим, илғор тажрибали, маҳоратли ўқитувчилар тузади, шу боис уларнинг маҳорати педагогик жараён лойиҳасида ўз ифодасини топган бўлади. Аввалгидек, “дарсдан кўзланган мақсадга объектив сабабларга биноан эришолмади” ёки “кутилган омилларга биноан дарс бузилди” ва шунга ўхшаш гапларга педагогик технологияда ўрин йўқ [3]. Хулоса қилиб айтганда, педагогик технология – бу жамият эҳтиёжидан келиб чиқиб, олдиндан белгиланган шахснинг ижтимоий сифатларини самарали шакллантирувчи, аниқ мақсадга йўналтирилган ўқув жараёнини мажмуа сифатида кўриб, уни ташкил этувчилари ўқитувчининг ўқитиш воситалари ёрдамида ўқувчиларга маълум кетма-кетликда кўрсатган таъсирини назоратда тутувчи ва таълим натижасини баҳолаб берувчи технологиялашган таълимий тадбирдир. Ҳар қандай ўқитувчи ўз фаолиятида педагогик технологияларни қўллай билса, унинг имкониятлари даражаси ортади, иши осонлашади, психологик – педагогик зўриқишлари камаяди ва жамиятнинг ижтимоий буюртмасини шараф билан бажаришга сазовор бўлади.

Адабиётлар:

1. Хужаев Н., И.Мамажонов. Янги педагогик технологиялар. Маърузалар матни. – Т., 2007.
2. Хошимова М. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. – Т.: ТДИУ, 2007.
3. Шодмонова Ш., Хошимова М., Файзуллаева Н. Тарбиявий ишлар услубиёти. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008.